

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:

Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Nasimov Rashid

Muharrir:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:

Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:

Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloiev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenco (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxevedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARNING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxevedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI

Pardayev To'liq Nasirovich

Bojxona qo'mitasi Bojxona instituti professori

Iqtisod fanlari doktori

email: tulkinpardayev65@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda bojxona to'lovlarining roli va ahamiyati tahlil qilingan. Bojxona to'lovlarining fiskal, tartibga soluvchi va muhofaza funksiyalari orqali milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlashdagi o'rni ochib berilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasida bojxona to'lovlari tizimini takomillashtirish va raqamlashtirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy xavfsizlik, bojxona to'lovlari, fiskal siyosat, iqtisodiy mustaqillik, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, bojxona siyosati, tashqi iqtisodiy faoliyat.

Abstract. The article analyzes the role and importance of customs payments in ensuring economic security. The role of customs payments in ensuring the stability of the national economy through their fiscal, regulatory and protective functions is revealed. Also, proposals are put forward to strengthen economic security in the Republic of Uzbekistan through the improvement and digitization of the customs payments system.

Key words: economic security, customs duties, fiscal policy, economic independence, digitization, artificial intelligence, customs policy, foreign economic activity.

Аннотация. В статье анализируются роль и значение таможенных платежей в обеспечении экономической безопасности. Раскрывается роль таможенных платежей в обеспечении стабильности национальной экономики посредством их фискальной, регулирующей и защитной функций. Также выдвигаются предложения по укреплению экономической безопасности Республики Узбекистан путем совершенствования и цифровизации системы таможенных платежей.

Ключевые слова: экономическая безопасность, таможенные пошлины, фискальная политика, экономическая независимость, цифровизация, искусственный интеллект, таможенная политика, внешнеэкономическая деятельность.

KIRISH

Dunyoda iqtisodiy jarayonlar shiddat bilan rivojlanib borayotgan hozirgi davrda milliy iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Iqtisodiy xavfsizlik – bu mamlakatning iqtisodiy tizimi barqarorligini saqlash, tashqi va ichki tahdidlarga nisbatan bardoshlilikni ta'minlash, milliy manfaatlarni himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasidir. Bojxona sohasining maqsadi — mamlakat iqtisodiyoti, xavfsizligi va jamiyat manfaatlarini himoya qilish hamda tashqi savdo jarayonlarini qonuniy va samarali tarzda amalga oshirishdan iborat.

Bojxona organlari o'z faoliyatini amalga oshirishda bojxona siyosatini olib boradi va uni olib borishda quyidagi vazifalarni bajaradi:

- milliy iqtisodiyotning tarkibiy qayta qurilishiga ko'maklashishi;
- mamlakat xalq xo'jaligining jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi;
- bozorning mavjud bo'lishi va uning shart-sharoitlarini to'liq yaratish;
- mamlakatning savdo va to'lov balansini mustahkamlash;
- davlat budjeti daromadlarini to'ldirish;
- davlat savdo siyosiy negizlarini mustahkamlash;
- xorijiy davlatlar va ular ittifoqlarining kamsituvchi xatti-harakatlariga qarshilik ko'rsatish;
- korxonalar, tashkilotlar va tadbirkorlarning tashqi bozorga chiqishini ta'minlash.

Bojxona siyosati davlatning milliy iqtisodiyotni chet el raqobatidan, ichki bozorni chet el mollarning asossiz kirib kelishidan himoya qilishga qaratilgan iqtisodiy siyosatdir. U eksportni rag‘batlantirish, importni cheklash hamda import tovarlaridan olinadigan boj to‘lovlari me‘yorlarini belgilash va shunga o‘xshash boshqa tadbirlarda o‘z ifodasini topadi.

Bu jarayonda bojxona organlari va ular orqali amalga oshiriladigan bojxona to‘lovlari muhim o‘rin tutadi. Bojxona to‘lovlari nafaqat davlat budjeti daromadlarini shakllantirish manbai, balki iqtisodiy munosabatlarni tartibga solish va ichki bozorni himoya qilish vositasi sifatida ham xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bojxona to‘lovlari — bu tovarlar va transport vositalari bojxona chegarasi orqali harakatlantirilganda undiriladigan majburiy to‘lovlar bo‘lib, ular orqali davlatning fiskal va iqtisodiy siyosat vazifalari amalga oshiriladi. Bojxona to‘lovlariga O‘zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksining 289-moddasiga asosan quyidagi bojxona to‘lovlari kiradi: bojxona boji, qo‘shilgan qiymat solig‘i, aksiz solig‘i, bojxona yig‘imlari va qonunchilikda boshqa bojxona to‘lovlari ham belgilanishi mumkin, deb ko‘rsatilgan [1].

Bojxona to‘lovlarning to‘g‘ri va samarali tashkil etilishi milliy iqtisodiyotni barqarorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyat rivojini yangi bosqichga ko‘tarish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, davlatning iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish va tarkibiy o‘zgarishlarni jadallashtirishga qaratilgan ishlar izchil davom ettirilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli Farmonida mamlakatimizni rivojlantirishning 2030-yilgacha bo‘lgan strategiyasida maqsadlar va ularning bajarilishi bo‘yicha samaradorlik ko‘rsatkichlari belgilandi. Unda: 46-maqsad. “Fiskal barqarorlikni ta‘minlash va davlat majburiyatlarini samarali boshqarish” — 2030-yilda samaradorlik ko‘rsatkichi: konsolidatsiyalashgan budjet taqchilligini 2024-yilda yalpi ichki mahsulotga nisbatan 4 foizdan va kelgusi yillarda 3 foizdan past bo‘lgan miqdorda bo‘lishini ta‘minlash kabi mamlakatimizda fiskal barqarorlikni ta‘minlash bilan bog‘liq vazifalar belgilandi [2].

Yuqoridagi taraqqiyot strategiyasida qo‘yilgan vazifalardan kelib chiqib, bojxona to‘lovlarini undirish mexanizmlarini tadqiq etish va ularni qo‘llash samaradorligini oshirish bo‘yicha xulosa hamda takliflar ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Tarix va tarixiy taraqqiyotning ko‘rsatishicha, bojxona to‘lovlarning turlari va stavkalari turli davlatlarda ularning rivojlanish darajasiga muvofiq turlicha bo‘lgan.

Adabiyotlarda olimlar bojxona to‘lovlarning mohiyatiga turlicha ta‘rif bergan. Jumladan: V. Yu. Jukovesning fikricha, “Bojxona to‘lovlari deganda, tovarlarni bojxona ittifoqining bojxona chegarasi orqali olib o‘tishda bojxona organlariga majburiy ravishda shaxs tomonidan to‘lanishi kerak bo‘lgan barcha to‘lovlarning yig‘indisi tushuniladi” [3].

R. Shobanu o‘z ilmiy tadqiqotlarida “Bojxona to‘lovlari — bu tovarlar import, eksport yoki tranziti uchun chegara orqali olib o‘tilganda davlat tomonidan olinadigan mablag‘lar”, deb fikr bildirgan [4].

O. Yu. Bakayev bojxona to‘lovlariga “Belgilangan tartibda bojxona organlari tomonidan undiriladigan va tovarlarni bojxona ittifoqining bojxona chegarasi orqali olib o‘tishda to‘lanadigan, soliq va budjetga tushadigan soliq va soliqdan tashqari tushumlar vazifasini bajaradigan majburiy to‘lovlar”, deb o‘z ta‘rifini bergan [5].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma‘lumotlar rasmiy statistik manbalar, xususan Davlat bojxona qo‘mitasi ma‘lumotlari, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy adabiyotlar asosida yig‘ildi. Olingan ma‘lumotlar dinamik va qiyosiy tahlil, mantiqiy umumlashtirish va statistik usullar yordamida qayta ishlanib, bojxona to‘lovlarning iqtisodiy xavfsizlikka ta‘siri baholandi hamda mavjud tendensiyalar aniqlanib, xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu o‘rinda, bizning fikrimizcha, bojxona to‘lovlariga nisbatan berilgan ta‘riflarni hisobga olgan holda, ularning umumiy kesishuv nuqtalari, umumiy jihatlari, o‘ziga xos xususiyatlari va yuqoridagi tarixiy taraqqiyotda o‘z o‘rniga ega bo‘lib borgan bojxona to‘lovlariga ularning ijtimoiy-iqtisodiy mohiyatini ifodalovchi ta‘rifni berishga urinish ma‘lum bir ahamiyatga ega. Bizningcha, yuqorida qayd etilganlarni inobatga olgan holda bojxona to‘lovlariga ularning mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi quyidagi eng sodda ta‘rifni berishimiz mumkin: bojxona chegarasi orqali olib o‘tilayotgan tovar-moddiy boyliklar uchun davlat budjetining daromadlar qismi uchun undiriladigan to‘lovlar bojxona to‘lovlari deyiladi.

Tashqi iqtisodiy faoliyatni bojxona to'lovlari bilan tartibga solish orqali tashqi savdoning samarali tarkibini ta'minlash, ichki tovarlarni ishlab chiqaruvchilarni chet elning nosog'lom raqobatidan himoyalash, davlat budjeti daromadlar qismini shakllantirish kabi vazifalar bajariladi.

Bojxona to'lovlarning davlat budjeti daromadlari qismining asosiy manbasi hisoblanib, uning ulushi yildan-yilga oshib kelmoqda. Bu ko'rsatkich O'zbekiston Respublikasida 2018-yilda 14,5 foiz bo'lsa, 2025-yilga kelib 25,0 foizni tashkil etgan. Bu davrda ushbu ko'rsatkich 11,5 foizga o'sgan (1-rasm).

O'zbekiston Respublikasida undirilgan bojxona to'lovlarning miqdori ham yildan-yilga oshmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bu ko'rsatkich 2018–2025-yillarda 6,6 martaga oshgan.

O'zbekiston Respublikasida bojxona to'lovlardan berilayotgan imtiyozlar miqdori ham yildan-yilga oshmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, bu ko'rsatkich 2018–2025-yillarda 1,2 martaga oshgan (1-rasm).

1-rasm.Bojxona organlari tomonidan 2018-2025-yillarda undirilgan bojxona to'lovlarning davlat byudjeti daromadlaridagi ulushini o'zgarishi dinamikasi, foizda.

Manba:BQ ma'lumotlari asosida mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan.

Yuqoridagi yillarda hisoblangan bojxona to'lovlarning miqdori 2,2 martaga oshgan. 2018–2025-yillarda jami hisoblangan bojxona to'lovlari tarkibida bojxona to'lovlardan beriladigan imtiyozlar 81,1 foizdan 44,0 foizga tushganligini yoki 37,1 foizga tushganligini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan 2018-2025-yillarda hisoblangan, undirilgan bojxona to'lovlari va ulardan berilgan imtiyozlarning o'zgarishi. Trln.so'mda

№	Ko'rsatkichlar	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jami hisoblangan bojxona to'lovlari	60,2	76,8	65,4	71,3	102,5	115,7	115,7	135,3
2.	Undirilgan bojxona to'lovlari	11,5	17,1	24,7	33,2	46,0	54,4	63,1	76,2
3.	Bojxona to'lovlardan berilgan imtiyozlar	48,7	59,7	40,7	38,1	56,5	57,3	52,6	59,1

Manba:BQ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Bojxona to'lovlarning o'sishiga: import tovarlarining hajmi ko'payishi, tovarlarning bojxona qiymatini aniqlashning takomillashayotganligi, bojxona to'lovlari stavkalarining o'zgarishi, erkin almashtiriladigan valyuta

kursining o‘zgarishi, bojxona sohasida avtomatlashtirilgan axborot tizimidan samarali foydalanilayotganligi, bojxona sohasi bo‘yicha me‘yoriy-huquqiy bazaning takomillashayotganligi kabi asosiy omillar ta’sir etgan.

Xususan, oxirgi yillarda bojxona organlari amaliyotida bojxona to‘lovlari qo‘shimcha hisoblangan holatlar va ularni keltirib chiqargan omillar tahlil qilinganida, boj va soliqlar stavkalari yuqori bo‘lsa, ayrim tadbirkorlik subyektlari tomonidan tovarlarni past stavkali tovarlar nomi bilan noto‘g‘ri deklaratsiyalash yoki tovarlarning bojxona qiymatini pasaytirib ko‘rsatish orqali soliqlardan bo‘yin tovlashga moyillik ortishi kuzatilgan.

Tovarlarni erkin muomalaga chiqarilgandan keyin bojxona to‘lovlaridan qarzdorlikning kelib chiqish yo‘nalishlarining 2019–2025-yillar kesimidagi tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, tovarlarning bojxona qiymatini noto‘g‘ri belgilashda qo‘shimcha hisoblangan qarzdorlik 6,1 % ga, boshqa holatlarda 28,8 % ko‘paygan va aksincha, preferensiyalarni noto‘g‘ri berish 2,2 % ga, imtiyozlarni noto‘g‘ri qo‘llash 27,2 % ga, TIF TN kod raqamini noto‘g‘ri aniqlash 5,6 % ga kamaygan (2-jadval).

2-jadval. Bojxona organlarida 2019-2025 yillarda qo‘shimcha hisoblangan bojxona to‘lovlarini kelib chiqish sabablari tarkibi (%da)

T/r	Kelib chiqish yo‘nalishlari	Yillar						
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Imtiyozlar noto‘g‘ri qo‘llanilishi	56,7	63,4	25,0	44,1	40,60	30,1	29,5
2.	Bojxona qiymati noto‘g‘ri belgilanishi	11,7	16,4	45,5	37,4	33,72	25,9	17,6
3.	Preferensiyalarni noto‘g‘ri berish	5,4	7,6	8,0	4,4	9,98	15,4	3,2
4.	TIF TN kodi noto‘g‘ri belgilanishi	20,2	5,2	15,5	6,6	4,85	3,4	14,6
5.	Boshqa holatlar	6,3	7,4	6,0	7,5	10,85	25,2	35,1
	Jami	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Manba: BQ ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda bojxona to‘lovlarini qo‘llash samaradorligini yanada oshirish, shuningdek, bojxona organlari fiskal faoliyati yo‘nalishida qonunbuzilish holatlarini oldini olish, korrupsiya holatlarini yanada kamaytirish uchun quyidagilar taklif etiladi.

- Jismoniy shaxslar tomonidan olib kiriladigan tovarlardan bojxona to‘lovlarini undirish tizimini takomillashtirish maqsadida bojxona to‘lovlarini avtomatik hisoblaydigan, qulay interfeysga ega va foydalanuvchiga tushunarli axborot tizimini yaratish, shuningdek, sun‘iy intellekt algoritmlari asosida tovarlarning bojxona qiymatini aniqlovchi “Raqamli bojxona kalkulyatori” tizimini joriy etish tavsiya etiladi.

- Bojxona to‘lovlarini hisoblash, undirish va ulardan berilayotgan imtiyozlarni qo‘llash bo‘yicha sun‘iy intellektdan foydalanishni yanada kengaytirish taklif etiladi. Bunda bojxona organlari fiskal faoliyati tizimiga sun‘iy intellektni bosqichma-bosqich va uning yo‘nalishlari bo‘yicha joriy etish, ya‘ni birinchi navbatda tovarlar kodlarini sun‘iy intellekt asosida tekshirish, ikkinchi navbatda tovarlarning bojxona qiymatini aniqlashda sun‘iy intellektdan foydalanish, uchinchi navbatda tovarlarning kelib chiqish mamlakatini sun‘iy intellekt asosida tekshirish, to‘rtinchi navbatda bojxona to‘lovlaridan imtiyoz berishda sun‘iy intellektdan foydalanish taklif etiladi. Bu esa bojxona rasmiylashtiruvini tezlashtirib, unga ketadigan sarf-xarajatni qisqartirib, vaqt sarfini kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, bojxona to‘lovlari iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashning asosiy vositalaridan biri bo‘lib, ular orqali davlat budjeti barqarorligi, milliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish, tashqi iqtisodiy tahdidlarni kamaytirish va iqtisodiy jinoyatchilikka qarshi kurash amalga oshiriladi. Shu bois, bojxona to‘lovlari tizimini raqamlashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish mamlakat iqtisodiy xavfsizligini yanada mustahkamlashga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining “Bojxona kodeksi”. — T.: 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O‘zbekiston - 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-sonli Farmoni. [ttrs://lex.uz/doss/6600413](https://lex.uz/doss/6600413)
3. Жуковес В.Ю. Таможенное право в вопросах и ответах. М.2005.с 98 (219 с).
4. Siobanu, R. (2015). The National Institutional System with Somretense in Administering Sustoms Dutiyes. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Seriyes VII: Sosial Ssiyenses and Law, (2), 181-188.
5. Бакаева О.Ю. Правовое регулирование финансовой деятельности РФ. Саратов.2005 с28.(194 с)
6. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi ma‘lumotlari. 2024-yil
7. <https://new.customs.uz>

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

